

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4400

p-ISSN 3082-5733

VOLUME II, ISSUE I

ACADEMIC FRONTIERS

A Multidisciplinary E-Publication

JANUARY 2026
MONTHLY ISSUE
INTERNATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Ang Makabagong Mukha ng Adbertismo: Epekto ng Paggamit ng Artificial Intelligence sa Pagpili ng Produktong Bibilhin sa Online na Merkado

Aliyah Nicole Pinca¹, Genesis Charm Solo², Rea De Asis³, George Pauly Balderama⁴, Francine Bernarte⁵, Beyonce Cecilio⁶, Janah Lorein Diaz⁷, Guinevere Loberiza⁸, Meruelito Ferrer⁹, Khaki Eunese Padulip¹⁰, Maryse Bianca M. Billy¹¹, Rommel DG. Aquino¹²

¹⁻¹²Eulogio “Amang” Rodriguez Institute of Science and Technology, Manila, Philippines

Kaukulang E-mail: pincaans.cbpa@gmail.com¹, sologc.cbpa@gmail.com², deasisro.cbpa@gmail.com³, balderamagp.cbpa@gmail.com⁴, bernartefrancine.cbpa@gmail.com⁵, ceciliobac.cbpa@gmail.com⁶, janahloreind.cbpa@gmail.com⁷, loberizagl.cbpa@gmail.com⁸, meruelferrer914@gmail.com⁹, padulipkem.cbpa@gmail.com¹⁰, mbbilly@earist.edu.ph¹¹, raquino@earist.edu.ph¹²

Date received: January 17, 2026

Date revised: January 18, 2026

Date accepted: January 24, 2026

Originality: 96%

Grammarly Score: 100%

Similarity: 5%

Abstrak.

Ang pangunahing layunin ng pananaliksik na ito ay matukoy ang epekto ng paggamit ng *Artificial Intelligence (AI)* sa adbertismo sa pagpili ng mga produkto ng mga mamimili sa *online* na merkado. Ginamit sa pag-aaral na ito ang *mixed method approach* partikular ang *convergent parallel* ng pananaliksik at kumuha ng datos mula sa mga piling respondenteng mga mag-aaral na pasok sa *Generation Z* mula sa EARIST- MANILA na gumagamit ng mga plataporma sa pamimili *online* gaya ng *TikTok*, *Shopee*, at *Lazada*. Natuklasan sa pag-aaral kung paano ginamit ang *Artificial Intelligence* sa adbertismo sa pamamagitan ng pagbigay ng malinaw na impormasyon tungkol sa benepisyong produkto at pagsuri sa interes ng tao para sa mga nakatutok na patalastas. Ang paggamit ng *Artificial Intelligence* ay nakaapekto sa pagpili ng produkto dahil sa mga isina-personal na rekomendasyon at biswal na disenyo na nagpabilis sa proseso ng pagpapasya ng mga mamimili. Gayunpaman, lumabas din na nagkaroon ng malaking pag-aalinlangan ang mga respondente pagdating sa seguridad ng datos at pagiging pribado, pati na rin sa katumpakan ng kalidad ng produkto kumpara sa mga larawang binuo ng *Artificial Intelligence*. Sa kabuuan, ang pananaliksik na ito ay nagpakita na ang *Artificial Intelligence* ay nagsilbing makabuluhang impluwensya bilang makabagong mukha ng adbertismo na nagpabago sa gawi at katapatan ng mga mamimili sa mga tatak. Ang positibong pagtanggap ng publiko sa bilis at kadalian ng transaksyon ay naging hudyat na ang teknolohiya ay patuloy na magtatakda ng bagong pamantayan sa *online* na merkado, basta't matugunan ang mga isyu sa etika at katapatan ng mga patalastas.

Mga Susing Salita: Artificial Intelligence, Adbertismo, Online na Merkado, Consumer Behavior

1.0 Introduksyon

Ang adbertismo ay naging isa sa mga salik na nakaimpluwensiya sa isang mamimili kung paano niya tignan ang isang produkto. Lumikha ang adbertismo ng alinman sa positibo, negatibo o *neutral* na koneksyon mula sa *target na pamilihan* patungo sa nagbebenta. Bukod pa rito, dahil sa adbertismo, nagkaroon ng epekto sa konsyumer sa pagpili niya ng bilihin sa *online* na merkado.

Ang makabagong mukha ng adbertismo ay ang *Artificial Intelligence*, isang instrumento na ginamit ng ilang mga may-ari ng negosyo para madaling makagawa ng mga patalastas. Nagkaroon ng malaking pagbabago simula ng ipinakilala ang *Artificial Intelligence* sa mga konsyumer (Nelson at Russel, 2023). Dahil sa paggamit ng makabagong mukha ng adbertismo o *Artificial Intelligence*, mas mabilis na naimpluwensyahan ang mamimili na tangkilikin ang isang produkto. Sinang-ayunan ito ng nakaraang pag-aaral ni Enache (2020), na ang *Artificial Intelligence* pang industriya ng adbertismo ay nagkaroon ng epekto sa konsyumer sa pamamagitan ng pag rekomenda ng mga produktong pagpipilian at pag-engganyo sa kanila.

Sa patuloy na pag-usbong ng *AI-generated content* (AIGC), naipakita na nagkaroon ng koneksyon ang paggamit nito ng mga nagbebenta sa kung paano tinangkilik ng isang konsyumer ang kanilang *online* na merkado. Ang isang kumpanya ay gumamit ng *Artificial Intelligence* sa mga patalastas upang mapahusay ang kanilang mga estratehiya sa pagbebenta. Sa kabilang banda, ang mga mamimili ay nakakuha ng mga makabagong kaalaman tungkol sa produktong kanilang nakita.

Tinalakay ni Ratta, A. et al (2024) na ang kakayahan at katumpakan ng *Artificial Intelligence* sa larangan ng adbertismo, partikular sa damdamin at emosyon ng mga konsyumer, ay mas epektibo kumpara sa mga patalastas na likha ng mga tao. Dahil sa mataas na antas ng *Artificial Intelligence* sa pagiging kaakit-akit at malikhaing nilalaman, naging gabay ito ng ilang mga praktisyoner sa larangan ng *marketing*. At nakapaglikha ito ng mga adbertismo na sa mga paningin ng mga mamimili ay mas kaakit akit at kapanipaniwala (Suraña & Aramendia, 2024). Sa paggamit ng *Artificial Intelligence*, nagkaroon ang mga mamimili ng mas personal, makabuluhan, at emosyonal na koneksyon sa kanilang mga produktong pinili at sinubaybayan.

Ang pag-aaral na ito ay napunan ang mga puwang, kagaya ng pagbigay ng kalinawan sa epekto ng makabagong mukha ng adbertismo – ang *Artificial Intelligence*, sa aktwal na desisyon ng mga mamimili sa pagpili ng produkto sa *online* na merkado. Nasuri kung paano nagkaroon ng impluwensiya ang *AI-generated content* na naging antas ng pagtingin sa parehong sikolohikal at asal ng konsyumer. Sa huli ay nakapagbigay ng mga rekomendasyon na maaring magamit ng mga mambabasa at mamimili.

2.0 Metodolohiya

Gumamit ang pag-aaral ng *mixed method approach*, partikular ang *convergent parallel* at korelasyonal na disenyo, upang sistematikong masuri ang epekto ng *Artificial Intelligence* sa makabagong adbertismo at ang impluwensiya nito sa pagpili ng produktong bibilhin ng mga mamimili sa *online* na merkado.

Sa pag-aaral ni Grewal et al. (2021), natuklasan na ang paggamit ng *AI* sa *online marketing* ay nagpapataas ng *consumer engagement* dahil sa *real-time interaction* at *personalization*. Ipinakita rin ng kanilang pananaliksik na mas nagtiwala ang mga mamimili sa mga produktong inirerekomenda ng *Artificial Intelligence* kapag ang impormasyon ay malinaw, kapaki-pakinabang, at naaayon sa kanilang pangangailangan.

Ang ganitong disenyo ay angkop dahil hindi nito binabago ang mga baryabol kundi sinusuri lamang ang umiiral na mga penomenon sa natural na konteksto ng *online* na merkado.

2.1 Disenyo ng Pananaliksik

Ang layunin ng pag-aaral na ito ay naunawan at sinikap na punan ang mga puwang sa pamamagitan ng pagsagawa ng komprehensibong pag-aaral sa tungkol sa bagong mukha ng adbortismo at ang epekto ng *artificial intelligence* sa pagpili ng produktong bibilhin sa *online* na merkado sa Eulogio "Amang" Rodriguez Institute of Science and Technology- Manila.

Ayon kina Dawadi et. al. (2020), ang *mixed-method research* (MMR) ay isang metodolohiyang pananaliksik na gumamit ng higit sa isang praktikal, komprehensibo, obhetibo, at mayroong aksyong pamamaraan upang maayos at matugunan ang mga suliranin sa pag-aaral. Ito ay kinapalooban ng pangangalap, pagsuri, interpretasyon at pag-ulat sa mga natuklasan ng parehong kwalitatibo at kwantitatibo datos. Nagkaroon ng mga disenyo ang *mixed method approach*, at isa roon ang *convergent parallel*— ito ang pagsagawa ng dalawang uri ng datos nang magkahiwalay at pagkatapos ay pinagsama ang mga nakalap sa isang malawak at isang pagsusuri (Nagpal, et. al., 2021)

Sa pamamagitan ng paggamit ng *mixed-method approach* na sumaklaw sa panayam para sa mga *qualitative method* at talatanungan para sa mga *quantitative method*, nilayon ng pag-aaral na ito na alamin ang mga isyu tungkol sa *artificial intelligence* sa mga patalastas, ang epekto ng *Artificial Intelligence* sa pag-uugali ng mga mamimili, at ang pagiging epektibo ng nilalaman binuo ng *Artificial Intelligence* sa mga pagpipilian ng mamimili sa *online* na merkado.

2.2 Mga Kalahok sa Pag-aaral

Ang mga kalahok sa pag-aaral na ito ay binuo ng mga *Generation Z* na may edad na labintatlo (13) hanggang ika dalawampu't walo (28) taong gulang at mga mag-aaral lamang sa Eulogio "Amang" Rodriguez Institute of Science and Technology-Manila. Nalaman sa mga kalahok ang epekto ng adbortismo na *Artificial Intelligence* sa pagpili ng produkto sa *online* na merkado. May kabuuang 150 tagatugon o respondente at 20 kalahok. Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng *mixed method approach*, at ng *convenience sampling* sa *quantitative*— nakakalap ng mga respondente gamit ang *online survey* o *google forms*. Kinailangan din na ang mga kalahok ay nagkaroon ng karanasan at sapat na kaalaman tungkol sa *Artificial Intelligence* at Adbortismo- ang mga nakuhang mga sagot ay ginamit sa *qualitative method* na mayroong *purposive sampling*. Sa pamamagitan ng *mixed method approach* ay higit na nakakuha ng malinaw na kaunawaan mula sa mga karanasan at maging sa epekto ng adbortismo na *Artificial Intelligence* sa pagpili ng produkto ng mga respondete.

2.3 Instrumento sa Pananaliksik

Ang layunin ng pag-aaral na ito ay naunawaan at sinikap punan ang mga puwang sa pamamagitan ng pagsagawa ng komprehensibong pag-aaral tungkol sa bagong mukha ng adbortismo at ang epekto ng *artificial intelligence* sa pagpili ng produktong bibilhin sa *online* na pamilihan sa mga Respondente ng Eulogio "Amang" Rodriguez Institute of Science and Technology-Manila. Sa pamamagitan ng paggamit ng *mixed method approach* na sumaklaw sa panayam para sa mga *qualitative method* at talatanungan para sa mga *quantitative method*, ang layon ng pag-aaral na ito ay alamin ang mga isyu tungkol sa *artificial intelligence* sa mga patalastas, ang epekto ng *Artificial Intelligence* sa pag-uugali ng mga mamimili, at ang pagiging epektibo ng nilalaman na binuo ng *Artificial Intelligence* sa mga pagpipilian ng mamimili sa *online* na merkado.

2.4 Pagpapatunay sa Instrumento ng Pananaliksik

Ang mga mananaliksik ay siniguro na ang *talatanungan* at *panayam* na binuo nila ay naging angkop, tama at maaasahan bago gamitin.

Ang *talatanungan* ay ipinasuri sa mga dalubhasa at marunong sa *research* at *advertising* upang tiyakin ang kalinawan ng mga salita at kung naayon ito sa layunin ng pag-aaral. Para malaman kung

reliable at magiging kapakipakinabang ang mga magiging sagot sa mga katanungan, ginamit ang *Cronbach's Alpha*- isang karaniwang ginagamit na pamamaraan para malaman kung ang lahat ng mga tanong sa talatanungan ay may isang ideya. Ipinadala ang talatanungan sa mga *respondente* sa pamamagitan ng *Google Form* pagkatapos aprubahan ng *Research Department*.

Sa kabilang banda, ang panayam o ng nagsilbing pangunahing instrumento sa pangangalap ng datos ginamit din. Pinili ito upang mas malalim na maunawaan ang karanasan, pananaw, at saloobin ng mga kalahok hinggil sa epekto ng *artificial intelligence* sa kanilang mga desisyon sa pagbili ng produkto sa *online* na merkado. Ang mga tanong sa panayam ay binuo batay sa layunin ng pag-aaral at sinuri ng departamentong dalubhasa sa pananaliksik upang matiyak ang kaugnayan, kalinawan, at bisa ng bawat tanong. Nagsagawa ng *content validation* sa tulong ng mga tagapayo mula sa larangan ng Filipino at *Marketing*, kung saan kanilang tinasa kung sapat ang lawak at lalim ng mga tanong upang masaklaw ang mga konseptong nais tukuyin.

Bilang isang pinaghalong pamamaraan ng pananaliksik, ginamit ang *Convenience Sampling* para sa kwantitatibong bahagi upang makakalap ng datos mula sa mga mamimiling aktibong bumibili *online* at may karanasan sa *Artificial Intelligence content*. Ginamit din ang *Purposive Sampling* para sa kwalitatibong bahagi upang piliin ang mga kalahok na may malalim na kaalaman at karanasan sa *Artificial Intelligence* at adbortismo para sa masusing pagsuri ng kanilang pananaw at saloobin. Ang kombinasyon ng *sampling at validation* ay sinigurado na ang mga natuklasan ay parehong estadistikal at makabuluhang naunawan ang kabuuang epekto ng *Artificial Intelligence* sa *online* na pamimili.

Sa pamamagitan ng mga prosesong ito, natiyak na ang panayam ay angkop na konsepto at inasahang mga *online* instrumento para sa pagkuha ng makabuluhang datos na nagsilbing batayan sa pagsuri ng epekto ng *Artificial Intelligence* sa makabagong anyo ng adbortismo.

2.5 Mga Paraan sa Pangangalap ng Datos

Ang pangangalap ng datos para sa pananaliksik na ito ay isinagawa gamit ang pinagsamang paraan ng talatanungan at panayam. Naghanda ang mananaliksik ng talatanungan na binuo ng mga tanong na hango sa mga naunang pag-aaral at ilang katanungang idinagdag para mas tugma sa paksa tungkol sa paggamit ng *artificial intelligence* sa pag-aanunsyo at epekto nito sa pagpili ng produkto. Ipinadala lamang ang talatanungan sa mga *respondente* pagkatapos itong suriin at aprubahan ng kinauukulan tanggapan ng paaralan.

Kasabay nito, nagsumite ang mga mananaliksik ng liham-pahintulot sa mga administrasyong kinailangang kontakin para makuha ang listahan o *email* ng mga lumahok sa pag-aaral. Kalakip ng talatanungan ang pahina ng pahintulot na nagpaliwanag sa layunin ng pananaliksik, mga karapatan ng kalahok, at kumpirmasyon na boluntaryo ang kanilang pagsali. Iniabot din sa kanila kung bakit mahalaga ang kanilang tugon sa pagbuo ng kabuuang resulta ng pananaliksik.

Upang maging malinaw ang pagsagot, nagbigay ang mananaliksik ng maikling paliwanag sa ilang terminong naging teknikal, lalo na sa bahagi tungkol sa *artificial intelligence* at *online advertising*. Binigyan ng sapat na oras ang mga *respondente* bago kinolekta ang mga sagot. Matapos makolekta, iniayos at sinuri ang mga datos mula sa talatanungan ayon sa dalas o *pattern* ng kanilang tugon, samantalang ang mga pahayag sa panayam ay ginamit upang mas maintindihan ang mga dahilan at karanasan ng mga kalahok.

2.6 Paggamit ng Estadistika sa Datos

Upang matiyak na sapat at representatibo ang datos para sa pag-aaral, itinakda ang kabuuang *sample size* na 170 kalahok na binuo ng 150 kwantitatibong *respondente* at at 20 kwalitatibong kalahok. Ang bilang na 150 para sa talatanungan ay nakabatay sa karaniwang rekomendasyon para sa pamamaraan ng pananaliksik, partikular ang magkaagapay na pagsasama kung saan ang *minimum* na

200-150 respondente ay sapat upang makakuha ng matatag na *pattern* ng tugon at *basic statistical analysis* (Radhakrishnan, 2014). Ang laki ng sampol ay naayon din sa kabuuang populasyon ng mga respondente ng Eulogio “Amang” Rodriguez Institute of Science and Technology-Manila na kabilang sa *Generation Z*, na may tinatayang malaking bilang, kaya’t ang 150 ay itinuring na *statistically acceptable* para sa *convenience sampling*.

Samantala, para sa kwalitatibong bahagi, napili ang 20 kalahok gamit ang *purposive sampling* dahil sa kanilang kaalaman at karanasan sa *Artificial Intelligence* at *online advertising*. Ang 20 kalahok ay naging sapat upang makabuo ng sapat, detalyadong *pattern* na sagot para sa *thematic saturation*- isang pamantayan sa *qualitative research* kung saan inulit na ang mga tema at hindi na lumabas ang mga bagong datos.

Sa kabuuan, ang 150 *sample size* ay idinisenyo upang balansehin ang pagkuha ng malawak na datos mula sa talatanungan at malalim na pananaw na naayon sa layunin ng pinaghalong pamamaraan ng pananaliksik na nakakuha ng komprehensibo, obhetibo, at kapanipaniwalang resulta sa pag-aaral ng epekto ng *AI-generated advertising* sa pagpili ng produkto ng mga mamimili.

3.0 Resulta at Diskusyon

3.1 Kaalaman tungkol sa Artificial Intelligence

Ipinakita ng mga resulta ng pag-aaral na mas nakaakit ng pansin ang adbertismo na gumagamit ng Artificial Intelligence kumpara sa tradisyunal na online advertisements, batay sa mas malaking bilang ng mga respondente na sumang-ayon sa pahayag na ito. Gayunpaman, may ilang respondente pa ring nanatiling neutral o hindi sumang-ayon, na nagpapahiwatig na bagamat epektibo ang Artificial Intelligence sa pagkuha ng atensyon, hindi ito nagkaroon ng pantay na epekto sa lahat ng mamimili.

Lumabas din sa pag-aaral na karamihan sa mga respondente ay mas nakapansin ng mga produkto dahil sa biswal na disenyong binuo ng Artificial Intelligence, gaya ng grapiko, layout, at personalisadong rekomendasyon. Ipinahihiwatig nito na mahalagang salik ang biswal na presentasyon sa proseso ng pamimili online, bagaman may ilang mamimili pa ring hindi gaanong naapektuhan ng ganitong uri ng adbertismo.

Dagdag pa rito, ipinakita ng resulta na nakatulong ang AI-generated content sa pagpapataas ng kaalaman at pamilyaridad ng mga mamimili sa iba’t ibang tatak at produkto. Gayunpaman, hindi pa rin nito ganap na nakuha ang tiwala ng lahat ng respondente, na nagpapakita na ang pagtaas ng brand awareness ay hindi awtomatikong humahantong sa intensyon sa pagbili.

Sa usapin naman ng pagiging pribado, maraming respondente ang nanatiling neutral hinggil sa paggamit ng Artificial Intelligence sa online platforms. Ipinahihiwatig nito na may umiiral pang pag-aalinlangan ang ilang mamimili tungkol sa seguridad ng kanilang personal na impormasyon, na maaaring nakaapekto sa antas ng kanilang tiwala sa mga sistemang nakabatay sa Artificial Intelligence.

Sa kabila nito, ipinakita rin ng pag-aaral na mas marami ang naniwala na pinadali at pinabuti ng Artificial Intelligence ang kabuuang proseso ng paghahanap, pagpili, at pagbili ng produkto online. Ipinahihiwatig nito na bagamat may ilang agam-agam, kinikilala pa rin ng mga mamimili ang mga benepisyong dulot ng Artificial Intelligence sa kanilang pangkalahatang karanasan sa pamimili online.

3.2 Pagpili ng Produkto sa Online na Merkado

Ipinakita ng resulta ng pag-aaral na karamihan sa mga respondente ay lubos na sumang-ayon na laganap ang paggamit ng Artificial Intelligence sa adbertismo sa iba’t ibang online platform tulad ng TikTok, Facebook, at YouTube. Ipinahihiwatig nito na malawak na nakikita at nararanasan ng mga mamimili ang mga patalastas na pinapagana ng Artificial Intelligence sa kanilang pang-araw-araw na online na aktibidad.

Lumabas din sa pag-aaral na maraming respondente ang sumang-ayon na ginagamit ang Artificial Intelligence upang mas malinaw na ipaliwanag at ipakita ang mga benepisyo ng mga produkto at serbisyo. Ipinapakita nito na naging epektibo ang Artificial Intelligence sa pagbibigay ng makabuluhan at kapaki-pakinabang na impormasyon na nakatutulong sa pag-unawa ng mga mamimili.

Dagdag pa rito, ipinakita ng mga tugon ng mga respondente na madalas lumilitaw sa kanilang social media at mga website ang mga patalastas na tumutugma sa mga produktong nais nilang tingnan. Ipinahihwatig nito ang kakayahan ng Artificial Intelligence na iangkop ang adbortismo batay sa interes, pangangailangan, at online na gawi ng mga mamimili.

Ipinakita rin ng resulta na karamihan sa mga respondente ay naniwala na malaking tulong ang Artificial Intelligence, lalo na sa pamamagitan ng mga rekomendasyon, dahil pinabilis nito ang kanilang proseso ng pagpapasya kung aling produkto ang bibilhin. Ipinapakita nito na naging mahalagang salik ang Artificial Intelligence sa paggabay sa mga mamimili sa pagpili ng produkto sa online na merkado.

Sa kabuuan, ipinahihwatig ng pag-aaral na nakatulong ang adbortismo na pinapagana ng Artificial Intelligence sa pagpili ng produktong bibilhin ng maraming respondente. Gayunpaman, may ilan pa ring nanatiling neutral o hindi sumang-ayon, na nagpapakita na hindi pare-pareho ang naging epekto ng ganitong uri ng adbortismo sa lahat ng mamimili.

3.3 Makabagong Mukha ng Adbortismo

Ipinakita ng resulta ng pag-aaral na maraming respondente ang nanatiling neutral sa pananaw na mas nagiging moderno ang imahe ng isang tatak kapag gumagamit ito ng adbortismong pinapagana ng Artificial Intelligence. Mayroon ding ilang hindi sumang-ayon, na nagpapakita ng pagkakaiba-iba ng pananaw ng mga mamimili. Ipinahihwatig nito na ang persepsyon sa pagiging moderno ng isang tatak ay hindi lamang nakabatay sa teknolohiyang ginagamit sa adbortismo, kundi nakaugnay rin sa personal na karanasan at dating katapatan ng mga mamimili sa tatak.

Lumabas din sa pag-aaral na maraming respondente ang nagbigay ng neutral na tugon hinggil sa epekto ng adbortismong pinapagana ng Artificial Intelligence sa katapatan sa tatak. Ipinahihwatig nito na mas pinahahalagahan ng mga mamimili ang kanilang sariling karanasan sa produkto kaysa sa impluwensyang dulot ng Artificial Intelligence. Gayunpaman, sa pamamagitan ng isina-personal na adbortismo, nagkaroon ang mga mamimili ng mas mataas na antas ng kontrol sa kanilang pagpili ng produkto.

Dagdag pa rito, ipinakita ng resulta na malaking bahagi ng mga respondente ang naniwala na dahil sa isina-personal na patalastas na pinapagana ng Artificial Intelligence ay mas naging kontrolado nila ang kanilang desisyon sa pagpili ng produkto kumpara sa dati. Sa kabila nito, may makabuluhang bilang pa rin ng mga respondente ang hindi sumang-ayon, na nagpapakita na hindi lahat ng mamimili ay naging komportable o kumbinsido sa ganitong uri ng impluwensya.

Sa usapin naman ng regulasyon, ipinakita ng pag-aaral na karamihan sa mga respondente ay nanatiling neutral sa ideya na dapat limitahan ng mga negosyo ang paggamit ng Artificial Intelligence sa adbortismo. Ipinahihwatig nito na bagamat may kamalayan ang mga mamimili sa impluwensya ng Artificial Intelligence, hindi pa nila ito ganap na itinuturing bilang negatibo o banta sa kanilang desisyon bilang mamimili.

Sa kabuuan, ipinakita ng resulta na mas marami ang sumang-ayon at lubos na sumang-ayon na ang Artificial Intelligence ay isang mahalagang impluwensya na patuloy na huhubog sa hinaharap ng pagpili ng produkto sa online na merkado. Ipinapakita nito ang pangkalahatang positibong pananaw ng mga respondente sa papel ng Artificial Intelligence sa makabagong anyo ng adbortismo at pamimili.

4.0 Konklusyon

Ipinakita ng pag-aaral na nagkaroon ng malaking impluwensya ang *Artificial Intelligence* sa adbertismo sa *online* na pamimili dahil pinadali nito ang pagpapasya ng mga mamimili sa pamamagitan ng personalisadong patalastas at rekomendasyon. Gayunpaman, nagkaroon din ito ng mga negatibong epekto tulad ng pagduda sa kredibilidad ng ilang patalastas. Sa kabuuan, naging epektibo ang *Artificial Intelligence* sa adbertismo ngunit kinailangang gamitin ito nang responsable upang mapanatili ang tiwala at positibong karanasan ng mga mamimili.

4.1 Rekomendasyon

Batay sa mga natuklasan ng pag-aaral, naging malinaw na nagkaroon ng impluwensiya ang paggamit ng *Artificial Intelligence* sa adbertismo sa pagpili at pagdedesiyon ng mga mamimili sa *online* na merkado. Gayunpaman, dahil sa mga negatibong epekto na tulad ng bilang pagbili at pagdududa sa kredibilidad ng patalastas, kinailangan ang mga hakbang upang matiyak ang responsable at etikal na paggamit ng *Artificial Intelligence*. Sa bahaging ito, inilahad ang mga rekomendasyon na naglalayong mapabuti ang paggamit ng *Artificial Intelligence* sa adbertismo at mapanatili ang tiwala at positibong karanasan ng mga mamimili.

1. Mga Negosyante - Iminungkahi ang pagkakaroon ng balanse, limitado at malinaw na paggamit ng mga patalastas ng *Artificial Intelligence* upang mapanatiling katiwa-tiwala pa rin ito para sa mamimili.
2. Mga Mag-aaral - Naging mahalaga na mas mapagmatyag ang mga mag-aaral sa mga patalastas na gumamit ng *Artificial Intelligence*, lalo na sa *online platforms*. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa detalye ng produkto at pagbabasa ng mga komento o *feedback* bago bumili.
3. Mga mamimili - Inirekomenda na maging matalinong mamimili at iwasang maniwala kaagad sa produktong nakita sa midya sa pamamagitan ng pagsasagawa ng basic research bago bumili.
4. Mga Guro - Inirekomenda na magsilbing gabay ang mga guro sa paghubog ng mapanuring kaisipan ng mga mag-aaral hinggil sa adbertismo na *Artificial Intelligence* upang mapalawak ang kaalaman sa *digital literacy* at responsableng pagkonsumo.
5. Mga Pananaliksik sa Hinaharap- Iminungkahi na palawakin at palalimin pa ang pag-aaral sa tungkol sa *digital marketing*, partikular sa epekto nito sa pag-uugali, *buying behavior*, at pagdedesiyon ng mga konsyumer.

5.0 Ambag ng mga Mananaliksik

Ang mga mananaliksik ay sama-samang nakilahok sa pagbuo ng konsepto, pangangalap at pagsusuri ng datos, at pagsulat ng pananaliksik. Ang tagapayo ay nagbigay ng gabay at mahahalagang mungkahi upang mapanatili ang akademikong kalidad ng pag-aaral.

6.0 Pagpopondo

Ang pananaliksik na ito ay isinagawa nang walang natanggap na anumang panlabas na pondo mula sa mga institusyon, organisasyon, o ahensya. Ang lahat ng gastusin na kaugnay ng pag-aaral ay pinondohan ng mga mananaliksik mismo.

7.0 Salungatan ng Interes

Ipinapahayag ng mga mananaliksik na walang umiiral na salungatan ng interes sa pagsasagawa at paglalathala ng pananaliksik na ito. Ang pag-aaral ay isinagawa nang may buong integridad, obhetibidad, at pagsunod sa mga etikal na pamantayan sa pananaliksik.

8.0 Mga Sanggunian

- Dawadi, S., Shrestha, S., & Giri, R. A. (2020). Mixed-Methods Research: A Discussion on its Types, Challenges, and Criticisms. <https://oro.open.ac.uk/75449/>
- Enache, M. C. (2020). AI for Advertising. *Annals of the University Dunarea de Jos of Galati: Fascicle: I, Economics & Applied Informatics*, 26(1), 28-32. https://econpapers.repec.org/article/ddjseeai/y_3a2020_3ai_3a1_3ap_3a28-32.htm
- Grewal, D., Gauri, Gopal, Das, Agarwal, J., & Spence, M. (2021). Retailing and emergent technologies. *Journal of Business Research*, 134, 198-202. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.05.004>
- Huh, J., Nelson, M. R., & Russell, C. A. (2023). ChatGPT, AI advertising, and advertising research and education. *Journal of Advertising*, 52(4), 477-482. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00913367.2023.2227013>
- Nagpal, D., Kornerup, I., & Gibson, M. P. (2021). Mixed-method research: a basic understanding. *CODS-Journal of Dentistry*, 12(1), 11-16. <https://www.jaypeedigital.com/abstractArticleContentBrowse/CODS/23353/JPJ/fullText>
- Radhakrishnan, G. (2014). Sampling in mixed method research. *International Journal of Advances in Nursing Management*, 2(1), 24-27. <https://ijanm.com/AbstractView.aspx?PID=2014-2-1-7>
- Ratta, A. A., Muneer, S., & ul Hassan, H. (2024). The Impact of AI Generated Advertising Content on Consumer Buying Behavior and Consumer Engagement. *Bulletin of Business and Economics (BBE)*, 13(2), 1152-1157. <https://bbejournal.com/BBE/article/view/950>
- Suraña-Sánchez, C., & Aramendia-Muneta, M. E. (2024). Impact of artificial intelligence on customer engagement and advertising engagement: A review and future research agenda. *International Journal of Consumer Studies*, 48(2), e13027. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ijcs.13027>